

УДК- 159.923.5

ОМИЛҲОИ АСОСИ ВА РОҲҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ ШАХСИЯТ

АХМЕДОВА МАЛОҲАТЧОН РАҲМАТОВНА

Муаллимаи калони кафедраи чомашиносии Донишкадаи илмҳои дақиқ ва технологияҳои Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд, Хучанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Муаллифи мақола дар заминаи андешаҳои психологони шинохта Л.С.Виготский, А.Маслоу, З.Фрейд ва дигарон оид ба ташаккулёбии шахсият ва омилҳои биологиву иҷтимоии он ибрази ақида намудааст. Ба фикри муаллиф омилҳои зайл боиси ташаккули шахсият мегарданд: муҳити оилавӣ, муҳити иҷтимоӣ, таълим ва худомӯзӣ, таҷрибаҳои ҳаётӣ ва рӯйдодҳо.*

***Калидвожаҳо:** шахс, муҳити иҷтимоӣ, ташаккулёбӣ, талабот, шавқу ҳавас, одам, рафтор, маром*

Шахс одам, ҳангоме, ки ӯ ҳамчун мавҷудияти ҷамъиятӣ-иҷтимоӣ, маҳсули муносибатҳои ҷамъиятӣ, ходими ғаёли тараққиёти ҷамъият дида баромада мешавад. Одами калонсоли дилхоҳ ва солим шахс мебошад, гарчанде чунин таваллуд нашудааст. Ӯ дар рафти таъсири байниҳамдигарӣ бо дигар одамон ва аз олами ихотакарда фарқ кардани худаш ҳамчун «Ман» ба шахс табдил меёбад.

Вақте ки дар бораи табиати шахс пайдоиши тафовути индивидуалии психологӣ хусусиятҳои мизоч, характер, қобилият, шавқу ҳавас савол мегузаронанд, онро дар назар доранд, ки оё ин хусусиятҳо моҳиятан табиӣ, модарзодӣ мебошанд, ё ки онҳо дар зери таъсири шароитҳои берунии ҳаёт ва ғаёлияти одам, дар зери таъсири таълим ва тарбия пайдо шуда, ташаккул меёбанд.

Шахсият — ин маҷмӯи хусусиятҳо, одатҳо, андешаҳо ва ҳиссиётест, ки инсонро аз дигарон фарқ мекунад ва бо он маъруф мешавад. Ташаккули шахсият раванди мураккаб ва ҳамешагист, ки дар натиҷаи таъсири омилҳои гуногун сурат мегирад. Дар ин мақола мо роҳҳои асосии ташаккули шахсиятро таҳлил мекунем ва нишон медиҳем, ки чӣ гуна инсон метавонад шахсияти худро рушд диҳад.

Шахсият дар ҳаёти ҳар як инсон нақши муҳим мебозад. Он муайян мекунад, ки чӣ гуна мо бо муҳити атроф муносибат мекунем, чӣ қадар қобилияти ҳалли мушкилот дорем ва чӣ гуна ҳулосоҳои ахлоқӣ мебарорем. Шахсият метавонад ба таври табиӣ бо хусусиятҳои генетикӣ алоқаманд бошад, аммо шаклириии он ба омилҳои иҷтимоӣ, таълим ва таҷрибаҳои ҳаётӣ низ сахт вобаста аст.

Дар илми психология оид ба роҳҳои ташаккули шахсият андешаҳои мухталифу ҷолиб ба миён омадаанд, ки муҳимтаринашонро дар зер қайд менамоем:

Лев Виготский яке аз бузургтарин равоншиносони шӯравӣ ва ҷаҳон аст, ки назарияи иҷтимоӣ-фарҳангии рушди инсонро пешниҳод кард. Ба ақидаи ӯ, рушди шахсият ва зехн танҳо дар робита бо муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангӣ имконпазир аст.[2]

• **Раванди рушди шахсият тавассути муносибат бо дигарон.** Виготский таъкид мекунад, ки раванди омӯзиш ва рушди шахсият асосан тавассути робита бо калонсолон ва ҳамсолон мегузарад. Ба ибораи дигар, одамон дониш ва малакаҳоро дар фазои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба даст меоранд.

• **Концепсияи “минтақаи рушди наздик”.** Виготский нишон дод, ки кӯдакон ва навҷавонон тавассути кӯмак ва дастгирии калонсолон метавонанд вазифаҳои иҷро кунанд, ки танҳо аз уҳдаи онҳо наомада бошанд. Ин минтақа нақши муҳим дар ташаккули қобилиятҳо ва шахсият мебозад.

• **Муштарки иҷтимоӣ ва таъсири фарҳанг.** Виготский бовар дошт, ки мафҳумҳои маънавӣ ва рафторҳои инсонӣ ба шарофати фарҳанг ва забон ба вучуд меоянд. Аз ин рӯ, шахсият дар ҷаҳорҷӯбаи муносибатҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ шакл мегирад.

Александр Лурия шогири Выготский ва як равоншиноси маъруф буд, ки ба омӯзиши равандҳои зеҳнӣ ва таъсири муҳити иҷтимоӣ ба рушди инсон диққати махсус дод. [3]

• Ӯ нишон дод, ки раванди ташаккули шахсият ва зеҳн аз омезиши биологӣ ва иҷтимоӣ вобаста аст.

• Лурия таҳқиқоти зиёде дар бораи таъсири фарҳанг ва таълим ба функсияҳои баландтарини маънавӣ анҷом дод, ки ин омилҳо ба ташаккули шахсият таъсири калон мерасонанд.

Зигмунд Фрейд, асосгузори психоаналитика, шахсиятро ҳамчун натиҷаи муборизаи байни се қисмати асосии он — ид (таълули эҳсосот ва хоҳишҳо), эго (мантиқи воқеӣ) ва суперэго (ақидаҳои ахлоқӣ) медонад. [5]

Ба назарияи ӯ, таҷрибаҳои кӯдакии инсон ва муносибатҳои ӯ бо муҳити наздик ба хусусиятҳои шахсият таъсир мерасонанд. Ҳамин тариқ, роҳҳои ташаккули шахсият асосан тавассути рафъи низоъҳои дохилӣ ва мутобиқшавӣ ба муҳити иҷтимоӣ сурат мегиранд.

Абрахам Маслоу барои рушдҳои шахсият назарияи эҳтиёҷотро пешниҳод кард. Ба андешаи ӯ, шахсият ба хоҳири қонеъ кардани эҳтиёҷоти гуногун, аз эҳтиёҷоти асосӣ то эҳтиёҷоти худташаккулкунӣ, ташаккул меёбад. Шахсият вақте комилан рушд мекунад, ки инсон ба сатҳи баланди худташаккулкунӣ мерасад. [4]

Назарияи олимони шӯравӣ дар бораи рушди шахсият асосан ба таъсири муҳити иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва равонии инсон аҳамияти калон медиҳанд. Выготский ва Лурия равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро ҳамчун асоси ташаккули шахсият медонанд, ки бо забон, робитаҳо ва омӯзиш алоқаманд аст.

Олимони психология ба таври умум роҳҳои ташаккули шахсиятро омезиши омилҳои биологӣ, иҷтимоӣ ва равонӣ медонанд. Онҳо таъкид мекунанд, ки таҷрибаҳои ҳаётӣ, муҳити иҷтимоӣ, ва рафтори шахс дар рӯи ҳудаш барои рушду ташаккули шахсият нақши асосӣ доранд. Ҳамчунин, равандҳои дохилӣ, аз қабилҳои худшиносӣ, ҳалли муаммоҳо ва муносибати шахс бо орзуҳо ва эҳтиёҷот, барои рушди шахсият муҳим мебошанд.

Дар заминаи андешаҳои болоӣ мо ба чунин хулоса омадем, ки ба ташаккули шахсият омилҳои зайл таъсир мерасонанд:

1. **Муҳити оилавӣ.** Муҳити оила яке аз омилҳои асосӣ дар ташаккули шахсият ба шумор меравад. Равобити падару модар бо кӯдак, тарзи тарбия, муҳити эҳсосӣ ва омӯзишӣ таъсири амиқ мерасонанд. Оилаи солим ва дастгиркунанда ба кӯдак имконият медиҳад, ки ҳисси боварӣ ва арзиши шахсиро дар худ рушд диҳад.

2. **Муҳити иҷтимоӣ.** Дар марҳилаҳои гуногуни зиндагӣ муносибат бо дӯстону ҳамсолон, муаллимон ва дигар аъзои ҷомеа шахсиятро тарбия мекунад. Муҳити иҷтимоӣ метавонад ҳамчун сарчашмаи дастгирӣ ё таҳаммулнопазирӣ амал кунад, ки ин ба рушди қобилиятҳои иҷтимоӣ ва равонии инсон таъсир мерасонад.

3. **Таълим ва худомӯзӣ.** Маълумот ва донишҳо барои ташаккули шахсият хеле муҳиманд. Таълим танҳо дар мактаб маҳдуд намешавад, балки доимо ва дар шаклҳои мухталиф идома мекунад. Худомӯзӣ ва тафаккури интиқодӣ барои шаклирии хусусиятҳои мантиқӣ ва интизороти шахсӣ мусоидат мекунад.

4. **Таҷрибаҳои ҳаётӣ ва рӯйдодҳо.** Ҳар гуна рӯйдодҳои ҳаётӣ, ҳатто мушкилот ва шикастҳо, метавонанд шахсиятро мустақкам кунанд ё тағйир диҳанд. Омӯзиш аз хатогиҳо ва мутобиқшавӣ ба вазъиятҳои нав аз роҳҳои асосии пешрафти шахсият махсус мешавад.

Ҷиҳати муҳимтарини тавсифдиҳандаи шахс равонии ӯ мебошад, ки мақсадҳои дар назди худ гузоштаи одам, саъю кӯшиши ба ӯ хос, маромҳоеро, ки мувофиқи онҳо одам амал мекунад, шавку ҳавасҳоеро, ки одам дар фаъолияти худ онҳоро ба асос мегирад, муайян мекунад.

Фаъолият хусусияти умумии муҳимтарини шахс буда, дар процесси фаъолияти ӯ дар процесси таъсири байниҳамдигарӣ бо муҳити иходакарда зоҳир мешавад. Аммо одамро чӣ пайдор мекунад, ки бо тарзи муайян амал кунад, дар назди худ ин ё он мақсадро гузорад ва аз паи ба даст даровардани мақсад шавад? Мавҷудияти талаботҳо ҳамин гуна сабабҳои мебошанд, ки одамро ба фаъоли водор менамоянд. Талабот ҳамеша ҳамчун ҳиссиёти ба ягон

чиз эҳтиёҷ доштан, натасидани ягон ягон чиз, боя гон чиз қаноатманд набудани одамро ифода мекунад. Фаъолияти шахс маҳз ба қаноатманд гардонидани талаботҳои равона карда мешавад.

Талаботи одам гуногун мебошанд. Пеш аз ҳама талаботҳои табиӣ, ки онҳо мавҷудияти одамро таъмин менамоянд, намоён шуда меистанд: талабот ба ҳӯрок, либос, ҷои истиқомат ҳамчун воситаи аз хунукӣ ва гармӣ ҳимоя кардан мисоли талаботҳои табиӣ мебошанд. Ин талабот асоси биологӣ дошта бошанд ҳам, онҳо аз ҳамин гуна талаботи ҳайвонҳо фарқ мекунанд. Мо, масалан, тарзи қаноатманд кунонидани талаботи табиӣ одам характери иҷтимоӣ дорад, гуфта метавонем.

Дар қатори талаботи биологӣ талаботе низ мавҷуданд, ки онҳо фақат ба одам хосанд. Инҳо талаботи рӯҳӣ ё иҷтимоӣ мебошанд. Масалан, талаботи бо одамони дигар муносибати нутқӣ кардан, талабот ба меҳнат ва талаботҳои маданӣ (хондани китоб ва газетаҳо, гӯш кардани радио, тамошои театр ва кино, гӯш кардани мусиқӣ).

Талаботи одам маҳсули тараққиёти таърихӣ-ҷамъиятии инсоният мебошанд. Дар процесси ин тараққиёт ҳам талаботи табиӣ, ҳам талаботи рӯҳии одамон ба вучуд меомаданд, тағир меёфтанд ва мураккаб мегардиданд.

Талабот дар шакли умумӣ зоҳир мешаванд. Вақте ки рафтори конкретӣ, амали конкретӣ, фаъолияти конкретии одам, ки ниҳоят гуногуншакланд, дар назар дошта мешавад, суҳан дар бораи маромҳо ё сабабҳои водокунандаи ин рафтор, амал ё фаъолияти конкретӣ меравад. Маромҳо зуҳуроти конкретии талабот мебошанд.

Шакли зоҳиршавии талаботи маърифати инсон шавқу ҳавас мебошад. Шавқу ҳавас чунин равиҳои фаъоли маърифатии одам аст, ки ба ин ё он чиз, ҳодиса ё фаъолият нигаронида шуда, бо муносибати мусобати эмоционалӣ доштаи шахс алоқаанд аст. Шавқу ҳавас аҳамияти ниҳоят калон доранд – онҳо одамро ба аз худ кардани дониш, васеъ намудани ҷаҳонбинӣ водор менамоянд; талабаро маҷбур мекунанд, ки ӯ душворӣ ва монеаҳоро бартараф намуда, роҳҳо ва тарзҳои чуқур омӯхтани донишҳоро фаъолона ҷустуҷӯ кунад. Шавқу ҳаваси одам бо шароитҳои ҷамъиятӣ-таърихӣ ва индивидуалии ҳаёт, бо ҳастии ҷамъиятӣ ва индивидуалии худӣ ӯ муайян карда мешавад.

Шавқу ҳавасро аз рӯи мазмун, васеъгӣ, амиқии устуворӣ ва таъсирнокиашон тавсиф медиҳанд.

Мазмуни шавқу ҳавас бо объектҳои, ки шавқу ҳавас ба онҳо равона карда шудааст, муайян карда мешавад (шавқу ҳавас ба техника, химия, космонавтика, шоҳмот ва ғайра). Шавқу ҳаваси мазмунашон гуногун аз рӯи қимати ҷамъияташон баҳо дода мешаванд – баъзеяшонро агар дар онҳо лаҳзаҳои шахсӣ ва ҷамъиятӣ дуруст пайваस्त шуда бошанд, мусбат мешуморанд, дигарҳояшон агар пастфитрат ва фақат ба қаноатманд гардондани талаботи ҳиссӣ ё эҳтисоси розилона алоқаманд бошанд, манфӣ ба ҳисоб мераванд.

Шавқу ҳаваси васеъ ва маҳдудро фарқ мекунанд. Тараққиёти ҳама тарафаи шахс дар баробари васеъ ва ҳама тарафа будани шавқу ҳавас мавҷудияти шавқи асосӣ ва марказиро дар назар дорад. Дар зери шавқу ҳаваси маҳдуд онро мефаҳманд, ки одам як-ду шавқу ҳаваси доирааш танг ва ҷудоғона дораду, дар айни замон ба ҳамаи дигар чизу ҳодисаҳои атроф тамоман бепарво менамояд.

Шавқу ҳаваси чуқур чунин маъно дорад, ки доир ба ҳама тарафа ва аниқ омӯхтани объект талабот мавҷуд аст. Ин ба шавқу ҳаваси рӯякӣ, ки дар ин маврид одам ҳодисаеро сатҳӣ меомӯзад ва шавқу ҳаваси ҳақиқӣ зоҳир намекунад, муқобил аст.

Шавқу ҳавасҳоро аз рӯи устуворӣ ва ноустувориашон низ фарқ мекунанд. Шавқу ҳаваси устувор муддати дароз нигоҳ дошта мешавад дар ҳаёт ва фаъолияти одам роли муҳим мебозад ва хусусияти нисбатан мустақкам гардидаи шахс ҳисоб меёбад. Шавқу ҳаваси ноустувор ҳодисаи нисбатан кутохмудат буда, тез ба вучуд меояд ва зуд хомӯш мешавад. Одаме, ки шавқу ҳавасаш ноустувор аст, ба осонӣ завқ айдо мекунаду зуд дилсард мешавад.

Шавқу ҳаваси таъсирнок чунин аст, ки ба ҳаёт ва фаъолияти одам таъсири чуқур мерасонад, ӯро ба амалиёти мураббаҷ ва мақсаднок гузаронидан дар равиҳои муайян ба

чустучӯи фаъолона ва бо ташаббуси манбаъҳои ҳосил гардонидани мақсад водор менамояд. Шавқу ҳавас пасив ҳам мешавад, ки одамро ба ин гуна фаъолият водор менамояд.

Хусусиятҳои психологи шахс дар зери таъсири таҷрибаи иҷтимоии одам, шароити ҳаёт ва фаолият, таълим ва тарбияи ӯ шакл мегиранд. Тарбия ҳамчун процесси таъсиррасонии бошуурона ва мақсадноки насли калонсол ба насли хурдсол роли махсус мебозад. Мақсади тарбияи аз он иборат аст, ки дар шахс сифатҳои муайяни ба талаботи ҷамъият мувофиқбуда ташаккул дода шаванд.

Табиист, ки таълиму тарбия характери синфӣ дошта, дар шароити гуногунии сохти ҷамъиятӣ вазифаҳои гуногунро дар назди худ мегузорад ва ҳар хел воситаҳоро истифода мебарад. Ташаккулёбии шахс бо шароити ҷамъиятиё, ки одам дар он зиндагӣ мекунад ва инчунин бо таълиму тарбияе, ки ӯ дар шароити муайяни ҷамъияти мегирад, муайян карда мешавад.

Вазифаҳои асосии тарбия ин дар насли наврас парвариш додани эътиқот ва ҳиссиётҳои мустаҳкам ва рафтори ахлоқии ба онҳо асосёфта мебошад. Ин хислатҳо бо тамоми тарзи ҳаёти ҷамъиятии мо, дар зери таъсири ҳақиқати ихота карда, ҳаёт ва фаолияти одам, дар рафти кори таълимию тарбиявии мактаб, дар зери таъсири ташкилотҳои пионерӣ ва комсомолӣ, оила, адабиёти бадеӣ, кино, театр ва ҳоказо тарбияёфта ташаккул дода мешаванд.

Дар бораи ба тараққиёти психикӣ таъсири ҳалқунандаи тарбиявӣ доштани шароити берунӣ, муҳит, таълим ва тарбия сухан ронда истода, шартҳои зеринро дар хотир нигоҳдоштан зарур аст.

Якум ин, ки одам объекти пасиви чорабиниҳои тарбиявӣ ва таъсироти муҳит не, балки мавҷудият ва иштирокчии фаоли ҳар гуна процесс ҳаст. Бинобар ин шароити берунӣ ва таъсири берунии ҳаёт психикаи одамро бе восита не балки ба воситаи процесси таъсири байниҳамдигарии одам ва муҳит, ба воситаи фаъолияти ӯ дар ин муҳит муайян мекунанд. Аз ин ҷиҳат, вақте ки дар бораи чорабиниҳо таъсироти тарбиявӣ ва таъсири муҳит сухан меравад, онро ҳамчун процесси таъсири фаъолонаи байниҳамдигарии одам бо муҳити ихотакарда, таъсири фаъолонаи байни мураббӣ ва тарбиягиранда фаҳмидан лозим аст.

Дуюм ин, ки тараққиёти психикӣ ниҳояти қор ба шароит ва таъсироти берунӣ вобаста мебошад.

Таҷрибаи шахсию индивидуалии одам, хусусиятҳои индивидуалии сохти психикӣ ва системаи муносибаҳои вай ба ҳақиқат дар навбати худ ба ин шароити таъсиротҳо доимо таъсир мерасонанд. Ҳаминро гуфтан мумкин аст, ки шароитҳои таъсироти берунӣ бо шароитҳои дарунӣ муайян карда мешаванд.

Аз ин ҷо бояд ба ҳулосае омад, ки айнан як шароити берунӣ, як таъсироти тарбиявӣ ба бачаҳо, наврасон, ҷавонон ва духтарони гуногун ҳар хел таъсир расонда метавонад. Масалан, талаби муаллимо баҷаи боинтизом як хел мефаҳмаду баҷаи эркаю инҷик, ки дар ҳонааш ба дӯсдорӣ аз ҳад зиёд ва мафтунӣ аҳли оила одат кардааст, дигар хел; таҳсини муаллим ба навраси худписанд ва ба наврасе, ки ба қувва ва имкониятҳои худ боварӣ надораду ба бетолегӣ одат кардааст, ҳар хел таъсир мекунанд.

Сеюм ин, ки одам ҳамчун мавҷудияти фаъол шахсияти худро шуурона тағир дода метавонад. Дар баробари тараққиёти психикии одам дар ташаккулёбии шахсияти ӯ худтарбиякунӣ, яъне кори шууронаи одам, ки мақсади такмил додани сифатҳои шахсии ӯро акс мекунонад, роли торафт калон бозидан мегирад. Масалан, наврас, навҷавон ё духтар дар назди худ вазифаи инкишоф додани суботқорӣ, диққат, бартараф намудани якравӣ ва танбалиро гузошта метавонанд. Онҳо барои ба ин мақсад расидаи машқҳои муайяноро иҷро менамоянд, монеаҳоро бартараф мекунанд, сермахсул меҳнат мекунанд ва ба натиҷаи ба мақсадашон мувофиқ ноил мегардад. Бо роҳи худтарбиякунӣ бисёр сифатҳои психикиро такмил додан ва баъзе комбудиҳои шахсиятро бартараф кардан мумкин аст. Барои ба мақсад расидан муттасил ва суботқорона саъю кӯшиш кардан, машқ ва меҳнати мураббӣ ба натиҷаҳои ҳайратовар расонида метавонанд. Процессҳои худтарбиякунӣ махсусан он вақт сермахсул мегарданд, ки агар бо таъсири тарбиявии оила, мактаб ё ташкилотҳои ҷамъиятӣ

қувват дода шавад, агар мақсади шахсӣ ва вазифаҳои худтарбияуинии одам бо вазифа ва мақсади тарбияи ҷамъиятӣ мувофиқ ояд.

Шарти зарурии рафтори дурусти мактаббача қоидаҳо ва нормаҳои рафтори ҷамъиятиро донишдони ӯ мебошад. Аммо, ҳатто дараҷаи баланди донишдони нормаҳои ахлоқ рафтори мувофиқи ахлоқиро худ аз худ таъмин наменамояд. Дар ташаккули шахсияти мактаббача ташкили дурусти ҳаёт ва фаъолияти худӣ ӯ, таҷрибаи мусбати рафтори маънавии ҷамъиятиро аз худ намудани ӯ роли асосӣ мебошад. Ин гуна таҷрибаи мусбатро талаба дар коллектив, дар тахти роҳбарии мураббӣ ба даст меорад. Ин аз худкунӣ бояд дар алоқамандии зич бо ташаккулёбии системаи ягонаи донишҳо, бо ташаккулёбии системаи ахлоқӣ ва идеявӣ сиёсӣ, ки дар ин ҳолат идеяҳои сиёсӣ роли пешбарандаро мебошанд, ҷараён ёбад.

Дар ташаккулдиҳии шахсияти кӯдак ва мактаббача на фақат ташкили дурусти фаъолият ва бо таҷрибаи рафтори дуруст бой гардонидани онҳо, балки тарбияи мароми дурусти рафтор ҳам роли халқунандаи мебошанд.

Айнан дар як фаъолият вобаста ба он, ки мароми ин фаъолият аз чӣ иборат аст, сифатҳои гуногун (ва ҳатто муҳолифи) шахс ташаккул ёфта метавонанд. Масалан, таҷрибаи рафиро кушод танқид кардан ташкил карда мешавад, мактаббачаҳо ба рӯйрош ва бочуръатона танқид кардани дигарон одат мекунанд. Ҳисоб мекунанд, км принципнокӣ, поквичдонӣ, ҷасурӣ ҳамин тавр ташаккул меёбад. Агар мураббӣ маромҳои рафторро ба эътибор нагирад, оё ӯ ҳамеша ба мақсади дар наздаш гузошташуда расида метавонад? Дар асоси шаклҳои дурусти рафтор сифатҳои гуногуни шахс ташаккул ёфта метавонанд. Агар талаба дар асоси маромҳои принципиалӣ рафикашро танқид кунад, ин гуна танқидкунӣ ба ташаккули принципнокӣ, поквичдонӣ мадад мерасонанд. Агар ин кор бо хоҳиши худро сафед ва рафиро гунаҳкор кардани иҷро карда шавад, он гоҳ ҳислати худписандӣ ташаккул меёбад. Агар мақсади танқид қастгирӣ бошад, он гоҳ дар асоси он ҳислатҳои қасосгирӣ, маккорӣ, бевичдонӣ ташаккул меёбад. Ниҳоят, агар ин кор бо хоҳиши ба муаллим маъқул шудаанд, бо хоҳиши ба муаллим маъқул шудаи, бо хоҳиши шӯҳратпарастии бо принципнокӣ ном баровардан иҷро карда шавад, он гоҳчунин танқидкунӣ сабаби ташаккулёбии хушомадгӯӣ ва дурӯягӣ мегардад. Яъне, таҷрибаи рафтори дуруст вақат ҳамон вақт ба мақсад мерасонад, ки агар он бо маромҳои баланд иҷро карда шавад. Бинобар ин тарбия кардан ва дар таҷрибаи мактаббачаҳо мустаҳкам намудани маромҳои рафтори дуруст аҳамияти калон дорад. Маромҳои мусбате, ки дар бачаҳо дар шароитҳои муайян дар натиҷаи таъсири тарбиявӣ ба вучуд меоянд, бояд дар таҷрибаи онҳо мустаҳкам карда шаванд. Бо ибораи дигар, на фақат шакли дурусти рафтор, балки мароми дурусти ин рафторро ҳам дар таҷриба мустаҳкам кардан лозим аст.

Хулоса, ташаккули шахсият раванде пайваستا ва гуногунҷабҳа мебошад, ки омилҳои табиӣ ва иҷтимоӣ дар он нақши калидӣ доранд. Ин раванд аз шахс талаб мекунад, ки ҳамеша ба худ нигариста, камбудӣро ва қувватҳои худро шиносад ва барои беҳтар кардани ҳислатҳои кӯшиш кунад. Дар натиҷа шахс метавонад ба инсонии комилтар ва муваффақтар табдил ёбад.

АДАБИЁТ:

1. Выготский, Л.С. Мышления и речь.- Ленинград. Государственное социально – экономическое издательство Москва, 1934, 322 с.
2. Выготский, Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.
3. Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии — СПб.: Питер, 2006. — 320 с.
4. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2019. — 400 с. — (Серия «Мастера психологии»). ISBN 978-5-4461-1309-5
5. Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого Я / Зигмунд Фрейд: Э; Москва; 2016 ISBN 978-5-699-91972-7